

Упразднение Христом Ветхого Завета как спасительного пути.

Христос сам отменил СПАСИТЕЛЬНУЮ силу закона (Тору) и пророков .
Вот слова Христа об отмене Закона (Торы) и пророков – это Танах у евреев (у нас Ветхий Завет)

«15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей (а что выше Торы у иудеев?), то мерзость пред Богом .

16 Закон (Тора) и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовестуется, и **всякий** усилием входит (нудится) в него.» (Евангелие от Луки гл. 16 :15-16)

Далее апостольские Послания, подтверждающие таковое понимание слов Христа:

«7 Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому» (К Евреям 8:7)

«Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания" (К Филиппийцам 3:2), - т.к. обрезание это не только операция на плоти, а символ Завета Бога с Авраамом

Но Христос отменил Тору не только словами, но и делами!

Вот поступки Иисуса Христа против Торы

Сам Христос не выполнял Тору, «ис-полненую» им до конца Тору, как чашу до краёв, - и колосья с учениками собирал в субботу, и исцелял в субботу, в чём его обвиняли благоверные иудеи... а после Апостолы по наитию Святого Духа отказались от обрезания для христиан, - всё это неподчинение Торе

И как Христос выполнял заповедь «почитай родителей твоих» по Торе:

«47. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою.

48. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои?

49. И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои...»
(Св. Евангелие от Матфея 12:47-49)

Кстати, у нас не любят упоминать об этом. Христос ни разу по все четырём каноническим Евангелиям не назвал Деву Марией своей Матерью. А только Жено, но это в переводе, а в оригинальном тексте просто – женщина (**γυνή**). Даже в момент Своего распятия на кресте.

«26. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жéно! (**γυνή**)се, сын Твой.

27. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.» (Св. Евангелие от Иоанна 19:26-27)

И ещё есть слова Христа, полностью и радикально нарушающие основы богослужения иудаизма, что поклоняться Богу будут не только на храмовой горе в Иерусалиме, где находилась Святая Святых иудеев

«Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.» (От Иоанна 4:21)

Всё это откровенно и на людях нарушение Торы

И по известной цитате, которой оправдываю иудей спасительную преемственность Ветхого Завета и христианства.

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Евангелие от Матфея.5:17)

Но закон не исполняют единожды (пришёл исполнить).

Сказано «исполнить», а не «исполнять». В оригинале на греческом «исполнить» в форме аориста, прошедшего времени – правильный смысл аориста «пришёл и исполнил».

Проанализируем написанное в тексте у Матфея.

1) Исполнить не значит подчиняться – ис-полнить означает, закончить чьё-то действие (исполнить музыкальное произведение), так же означает выхолостить ДО конца В оригинале у Матфея стоит слово πληρωω - наполнять, заканчивать, насыщать.

См. наиболее компетентный сайт <https://biblezoom.info/>
Матфей 5:17 πληρωσα. (плэрОсай) - исполнить

Нажмёте на слово и получите в окошке «Информация о слове»

« 7) кончать - πάντα τα ρήματα εἰς τινα, Novum Testamentum (Новый Завет I-II вв. н.э.);

8) насыщать, удовлетворять: βορας ψυχην πληρωω Эврипид (480-405 гг. до н.э.)».... и т.д.

2) НО, ГЛАВНОЕ, что дальше в словах Иисуса, а дальше Он рассказывает, как Он будет исполнять законы Торы, низводя Закон - буквально Тору - к абсурду.

Вся Нагорная проповедь Христа это не Его учение, как веками неправильно полагают, а развёрнутая критика - в форме тезис и антитезис - Торы, сводящая её к абсурду.

Внимательно перечитайте Нагорную проповедь и убедитесь:

Вместо «око за око» (тезис) - молись за врагов и подставляй щёку, когда тебя ударили (антитезис).

Вместо «воздаяния» - давай займы просящему и не требуй обратно.

Вместо «люби ближнего твоего» из своего народа (Лев 19:18) - «любите врагов ваших» (Мат. 5:44)

Кстати, Сам Христос не собирался выполнять то, чему якобы учил в Нагорной проповеди - про щёку см. Ев. От Иоанна 18:22-23, про деньги Ев. От Матфея 17:27, т.к. это не Его учение, а критика Торы.

Такая интерпретация Христом Торы это не исполнение Закона, а издевательство над ним - по таким законам жить нельзя, тем более, иудеям.

Именно за такое «исполнение», а на самом деле отрицание и закона (Торы), и пророков, Его и пытались неоднократно побить камнями, а потом и распяли.

Что значит, отменяется Ветхий Завет (он же Танах)

Это не значит, что отрицается ПРАВИЛЬНОСТЬ заповедей "не убий" и т.п. они ПРАВИЛЬНЫ, но ОТНЫНЕ они не достаточны и не необходимы для СПАСЕНИЯ.

Первый вошедший в Рай с Христом был разбойник, признавший, что его судят справедливо - плевавший на Закон-Тору, - да он осуждён за дело, но нет и намёка в его последних минутах жизни сожаления о своём преступлении.

Разбойник, спасённый Христом, не покался, и даже не поверил в Христа как в Бога. Не назвал Его разбойник Господом

Это в поздних переводах есть «кирие», включая и Вульгату, и всё выглядит как покаяние и вера.

«40. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

41. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.

42. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Св. Евангелие от Луки 23:40-42)

А в оригинальном тексте у Луки нет никакого «кирие», разбойник не назвал Христа Господом, а только по Его земному имени - Иисус. Он просто пожалел Его как простого человека, в утешение, упомянув о Его Царстве. Ведь Он Сам до последнего часа говорил об этом.

Разбойник искренне ни на что не надеялся и не претендовал всерьёз. Иначе бы вряд ли он попал в рай, **превращая свою жалость в товар обмена на вечную жизнь.**

Иисус изгоняет из Храма Веры торгующих не только жертвенными животными, но и своими добродетелями.

«καὶ ἔλεγεν **Ἰησοῦ** μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου» (Лк.23:42)

«и говорил Иисус вспомни меня когда придёшь в Царство Твоё» (подстрочник)

И именно в этом заключительном действии спасения на земле не покаявшегося, и не уверовавшего, и ни на что не претендующего, а только искренне жалеющего даже в своих муках на кресте разбойника, Христос **окончательно упраздняет любой Завет (он же договор, он же торг)** с Богом. Кроме Нового Завета, который есть Чаша Его Крови.

«20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается.» (Св. Евангелие от Луки 22:20). **Где торг и договор невозможен** – «25. Любящий душу (психе – личная жизнь) свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.» (Св. Евангелие от

Иоанна 12:25). А так же Евангелие от Луки 14:25-26, слова Христа обращены ко всему народу, а не только к Апостолам - «не возненавидит... при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником».

Какой уж торг и договор?!

Как же относится нам к Ветхому Завету?

Ветхий Завет в некоторых (не во всех) своих частях для христиан ПРАВИЛЕН, но не священен, **как правильна, но не спасительна, таблица умножения Пифагора,** следование которой не даёт СПАСЕНИЯ, а не следование приносит массу неудобств в жизни.

Поэтому «ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона» (Евангелие от Матфея 5:18). Точно так же, как ни одна цифра из таблицы Пифагора «не прейдёт», что не является ограничением для математики, оперирующей с иррациональными (или безумными с точки зрения Пифагора) и порядковыми (кардинальными) числами, которые Пифагор вряд ли мог и представить.

Ветхий Завет это исторический памятник приуготовления к Богоявлению и Вочеловечению Бога Всевышнего и Предвечного (вне времени и пространства, живущего вне родовых и причинно-следственных отношениях).

Поэтому он может быть использован как сопутствующий элемент богослужения, отдавая дань памяти и традиции, но никак вероучительный источник.